
**МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЛОГЕНИИ ТАКСОНОМИЧЕСКИХ СЛОЖНЫХ
ГРУПП НА ПРИМЕРЕ БАГУЛЬНИКОВ**
**GENETIC APPROACHES TO THE PHYLOGENY OF
TAXONOMICALLY COMPLEX GROUPS: A CASE STUDY OF *LEDUM***

Д.Р. Юнусова, М.А. Полежаева

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург,
Россия; dianaiunusova@mail.ru

Ключевые слова: EST, ITS, *Ledum*, Северная Америка, Северо-Восточная Азия, хлоропластная ДНК

Багульники – вечнозеленые кустарнички Северного полушария, относящиеся к роду *Rhododendron* L. подсекции *Ledum* (L.) Kron&Judd. Они обитают в подлеске, тундре, на болотах, в субальпийском поясе и включают как широкоареальные виды, так и виды с небольшими ареалами. В силу широкой вариабельности морфологических признаков, существуют сложности в определении видов багульников и границ их распространения. В Северной Америке выделяют от двух до четырех видов (Savile, 1969; Judd, Kron, 2009a, b), а в Евразии – от четырех до шести видов (Толмачев, 1974; Усенко, 2009).

Ранее (Iunusova et al., 2023), исследовав генетическую изменчивость хлоропластной ДНК четырех видов багульников в условиях симпатрии на о-ве Сахалин, мы обнаружили отсутствие четкой генетической структуры и сохранение предкового полиморфизма у этих видов. В данной работе мы задались целью исследовать филогению шести видов багульников с большей части их ареалов, используя несколько типов молекулярно-генетических маркеров, отличающихся по типу наследования и скорости мутирования. В работе проведена оценка изменчивости трех типов маркеров: хлоропластной ДНК (пять фрагментов), внутреннего транскрибируемого спейсера ядерной ДНК (ITS) и 9 локусов низкокопийных ядерных маркеров (EST маркеры и гены фитохромов). Были исследованы три вида багульников из Азии – *R. tomentosum* Harmaja, *R. hypoleucum* (Kom.) Harmaja, *R. diversipilosum* (Nakai) Harmaja; два вида из Северной Америки – *R. groenlandicum* (Oeder) Kron & Judd), *Rhododendron columbianum* (Piper) и один, распространенный на обоих континентах, – *R. subarcticum* Harmaja.

Каждый из исследованных типов маркеров внес свой вклад в понимание филогении (Network, MrBayes), генетической структуры (AMOVA, SAMOVA, STRUCTURE) и времени дивергенции в группе (BEAST), позволяя полнее реконструировать эволюцию багульников. Анализ ITS маркера показал низкую изменчивость (4 риботипа) и позволил выявить особенности географического распределения риботипов. Хлоропластные маркеры показали большую изменчивость (34 гаплотипа), позволили обнаружить видоспецифичные гаплотипы, выявить поток генов между Чукоткой и Аляской у *R. subarcticum*, получить датировки расхождения генетических

линий у багульников, однако ни один из видов не был разрешен как монофилетический. В результате мультилокусного анализа EST и фитохромных маркеров североамериканский вид *R. groenlandicum* был выделен в монофилетическую группу, а также в результате анализа анцестральных областей по этому типу маркера, предковый ареал багульников был однозначно определен как Северная Америка.

Таким образом, при наличии проблемы разделения близкородственных видов в данной работе продемонстрирован пример успешного использования нескольких молекулярно-генетических маркеров в исследованиях сложных таксономических групп.

DOI:10.5281/zenodo.17059290

ПРИРОДНЫЕ ПОПУЛЯЦИИ ГРЫЗУНОВ В ЗОНАХ РАДИАЦИОННЫХ ИНЦИДЕНТОВ НА УРАЛЕ: ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ХРОМОСОМНОЙ И ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
NATURAL RODENT POPULATIONS IN ZONES OF THE RADIATION INCIDENTS IN THE URALS: DATA OF CHROMOSOMAL AND DEVELOPMENTAL INSTABILITY STUDIES

Л.Э. Ялковская¹, О.В. Полявина^{1,2}

¹ Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия; lida@ipae.uran.ru

² Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт, г. Нижний Тагил, Россия; polyavnt@rambler.ru

Ключевые слова: хромосомные нарушения, флуктуирующая асимметрия, генетические риски, радиационное воздействие, грызуны, Уральский регион

В работе представлены результаты многолетних исследований хромосомной (частота структурных и числовых мутаций в клетках костного мозга) и онтогенетической (флуктуирующая асимметрия краниометрических признаков) нестабильности в природных популяциях грызунов из зон радиационных инцидентов на Урале, начатые около 30 лет назад под руководством д.б.н. Э.А. Гилевой и продолжающиеся сегодня в лаборатории филогенетики и биохронологии ИЭРиЖ УрО РАН [1–9].

Объектами исследования являются фоновые виды грызунов, принадлежащие двум семействам: сем. Crecitedae – *Microtus arvalis*, *M. rossiaemeridionalis*, *Ellobius talpinus*, *Clethrionomys glareolus*, *Cl. rutilus*; сем. Muridae – *Apodemus agrarius*, *A. (Sylvaemus) uralensis*, *Mus musculus*. Территории исследования: зона влияния Восточно-Уральского радиоактивного следа (Кыштымская авария 1957 г.) с первоначальным загрязнением ⁹⁰Sr от 1.2 до 1000 Ки/км²; населенные пункты Свердловской

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156